

Asistentes de investigación:

Ana Sofía Cadavid Giraldo.

Yajany Castañeda Toro.

María Del Pilar Galvis Toro.

Mariana Gómez Velásquez.

Isabella Jaramillo Giraldo.

Salomé Ruíz Vélez.

Cómo citar: Echavarría Lopera, D. P., & Franco Gallego, D. V. (2024). Alfabetización en Inglés y Pensamiento Crítico en la Lectura de Canales de Comunicación en Grados 10 y 11. En Repositorio IEMMM: proyectos de investigación y experiencias significativas. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13835888>

Resumen.

El estudio se enfoca en el desarrollo del pensamiento crítico y la alfabetización en inglés en estudiantes de grados 10 y 11 de la Institución Educativa Madre María Mazzarello, con el objetivo de fomentar su capacidad para analizar y evaluar la información consumida a través de diversos canales de comunicación en un entorno saturado de datos. Utilizando una metodología cualitativa y un muestreo no probabilístico por conveniencia, se aplicaron encuestas y se crearon portafolios como métodos de recolección de datos. Los resultados revelan que, aunque las estudiantes utilizan frecuentemente plataformas digitales como TikTok e Instagram para informarse, solo un 31% verifica la información de manera regular, lo que subraya la necesidad urgente de desarrollar habilidades críticas para discernir la veracidad de la información. Además, se sugiere la creación de una cuenta de TikTok para abordar temas de alfabetización y pensamiento crítico, estrategia que ha demostrado ser efectiva para captar la atención de las estudiantes y fomentar su participación activa en el aprendizaje. En conclusión, el estudio resalta la importancia de integrar el pensamiento crítico en la educación para preparar a las estudiantes ante la manipulación de información.

Palabras clave.

Alfabetización en inglés, pensamiento crítico; Canales de comunicación.

Abstract.

The study focuses on the development of critical thinking and English literacy among 10th and 11th-grade students at the Madre María Mazzarello Educational Institution, with the aim of enhancing their ability to analyze and evaluate the

VENÍ CONTÁNOS

TERCER COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2024

information consumed through various communication channels in a data-saturated environment. Employing a qualitative methodology and a non-probability convenience sampling approach, surveys were conducted, and portfolios were created as data collection methods. The results reveal that, although students frequently use digital platforms such as TikTok and Instagram for information, only 31% regularly verify the information, underscoring the urgent need to develop critical skills to discern the veracity of information. Furthermore, the creation of a TikTok account is suggested to address issues of literacy and critical thinking, a strategy that has proven effective in capturing students' attention and promoting their active participation in learning. In conclusion, the study highlights the importance of integrating critical thinking into education to prepare students for information manipulation.

Keywords.

English Literacy; Critical Thinking; Communication Channels.

Introducción.

La problemática muestra cómo el entorno social de un individuo puede verse afectado por la información que consume, especialmente si no se maneja adecuadamente. Es crucial que las personas evalúen y contrasten fuentes para evitar la manipulación. Desarrollar pensamiento crítico les permite distinguir entre verdad y falsedad, protegiendo su integridad y resiliencia ante la desinformación masiva. Esta manipulación socava la confianza en los medios y dificulta la toma de decisiones, además de fomentar discursos que generan violencia y polarización, consolidando el poder de quienes controlan la información y afectando la salud psicológica de las personas, lo que puede llevar al odio y al caos.

La formación crítica es una habilidad de pensamiento central necesaria en los procesos educativos. Si se orienta hacia los medios, es importante tener en cuenta que incluye cuestionar y evaluar las ideas presentadas. Requiere por tanto el desarrollo de habilidades como el análisis, la síntesis, la interpretación, la evaluación y respuesta de los textos que son leídos y escuchados en los diferentes medios a los cuales los jóvenes acceden hoy día.

El auge de información en los diferentes medios cuando esta no posee valoraciones acreditadas o conocimientos verídicos llega a los jóvenes de diversas

maneras causando en algunas ocasiones desconcierto, falsas alarmas, expectativas negativas e incluso un sinsabor de no futuro.

Pedagogía, crítico- constructivista.

Klafki, en su desarrollo y enfoque pedagógico, fundamentó su teoría en la idea de una educación crítico-constructiva, la cual se basa en la teoría crítica de la escuela de Frankfurt. Esta teoría aborda el conocimiento en todas sus dimensiones desde una perspectiva crítica, analítica y emancipadora, que busca la transformación como una forma de resistencia y cambio. Por otro lado, Klafki explora el concepto de educación crítico-constructiva con el propósito de evitar el estancamiento en "el escepticismo y la negatividad" (Runge, 2007), adoptando una postura que involucre al individuo no solo en el reconocimiento crítico de su entorno, sino también en la interacción basada en dicha reflexión dentro del proceso pedagógico.

Así es, lo planteado por Klafki adquiere relevancia en términos didácticos, ya que promueve que el proceso de enseñanza y aprendizaje esté influenciado por una reflexión compleja previa. Esto busca generar un cambio crítico en la realidad educativa. Runge sostiene que la pedagogía debe abordar de manera constructiva la

VENÍ CONTÁNOS

TERCER COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2024

transformación de la realidad educativa y la enseñanza. En este sentido, la labor del docente debe incluir una posición que le permita reconocer de manera crítica las problemáticas sociales, de forma que pueda resistirse a ellas y comenzar a transitar el camino de la transformación.

Esta situación se convierte en un tema de debate político y económico, ya que implica epistemológicamente el desarrollo de la pedagogía y sus diferentes conceptos articuladores. Es decir, es necesario considerar el enfoque político y económico que subyace en la educación, así como los fundamentos teóricos y metodológicos que guían la práctica docente para lograr una verdadera transformación educativa.

Análisis crítico del discurso y el pensamiento social.

Por otra parte Van Dijk (2002) expresa que:

Yo no creo que todo se construya con, o depende, del discurso en la sociedad, pero sí creo que el discurso tiene un papel fundamental. No solamente como acto en la interacción, o como constitutivo de las organizaciones o de las relaciones sociales entre grupos, sino también por el papel crucial del discurso en la expresión y la reproducción de las cogniciones sociales, como los conocimientos, ideologías, normas y los valores que compartimos como miembros de grupos, y que en su turno regulan y controlan los actos y interacciones.

Esta cita de Teun van Dijk habla del discurso como herramienta fundamental para las relaciones sociales. Desde ahí se puede inferir que el pensamiento

crítico va más allá de simplemente decidir antes rechazar o recibir el contenido superficial de un discurso. Va también de la mano con ir más allá en los supuestos, ideologías tácitas y técnicas persuasivas utilizadas en el discurso para comprender su verdadero significado y sus posibles intenciones. Le da importancia a examinar el contexto más amplio en el que se produce el discurso y cómo puede influir en nuestra percepción y comprensión de la información.

La alfabetización crítica

Según Rodríguez (2019) “La alfabetización crítica parte del entendido de una intrincada relación entre sujeto, texto y contexto, que debe ser parte esencial en la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura” (p.11)

La alfabetización crítica, significa así, un tránsito de lo puntual a lo consciente, en donde de manera crítica el sujeto logra identificar los mensajes que a su alrededor se presentan y asimismo, vincularlos con su realidad. Todo esto así, corresponde a la praxis en donde se anclan los procesos de problematización y concienciación, y explican la alfabetización crítica planteada por Freire, la cual posee una gran influencia con respecto al desarrollo del pensamiento crítico del ser humano y la manera en la que hace uso de los mensajes que adquiere.

Pensamiento Crítico

El pensamiento crítico se refiere a la capacidad del individuo para reflexionar y analizar su entorno, reconociendo tanto sus propios esquemas cognitivos como los de los demás. Según Robles (2019), este tipo de

VENÍ CONTÁNOS

TERCER COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2024

pensamiento es introspectivo, ya que evalúa la validez de los propios análisis y los de otros, permitiendo cuestionar tanto su pensamiento como el ajeno. Díaz et al. (2019) identifican cuatro requisitos clave para el pensamiento crítico: complejidad, profundidad, coherencia y curiosidad. El pensador crítico razona profundamente, mantiene coherencia entre su pensamiento y acciones, y busca continuamente un mayor conocimiento.

El pensamiento crítico también se relaciona con el escepticismo, ayudando al individuo a formar y desarrollar su personalidad, cuestionando incluso sus propios argumentos sin dejarse influir por la mayoría. Este tipo de pensamiento debe cultivarse desde la etapa escolar, permitiendo al individuo crear sus propios argumentos y enfrentar el mundo con una base sólida. En la adultez, esto le permitirá analizar y responder a los desafíos con imparcialidad, sin dejarse imponer ideas carentes de justificación.

Además, el pensamiento crítico fomenta capacidades como la creatividad y la lógica, ya que expande la mente y permite observar el mundo desde múltiples perspectivas, evitando conformarse con lo establecido y promoviendo el avance personal.

Canales de Comunicación

En cuanto a esta categoría, Domínguez (2019) expresa que aunque los medios pueden servir para impulsar la educación, la expresión democrática y el avance social, con frecuencia son empleados para mantener injusticias sociales, fomentar prejuicios y promover la violencia. resalta el doble filo de los medios

de comunicación. Por un lado, tienen el potencial de ser herramientas poderosas para la educación, el fortalecimiento de la democracia y el progreso social. Sin embargo, también pueden ser utilizados de manera negativa, perpetuando desigualdades, prejuicios y la violencia. Esto subraya la responsabilidad que tienen quienes manejan los medios y la necesidad de una sociedad crítica que pueda discernir entre los contenidos que promueven el bien común y los que refuerzan la injusticia.

La comunicación es un proceso de interacción entre sujetos, mediado por el lenguaje verbal y no verbal, que incluye elementos como los interlocutores, el mensaje, el código, el contexto y los canales. Según Oyarvide, Reyes y Montaña (2017), los canales de comunicación son el medio físico que transporta los mensajes de la fuente al receptor, influyendo significativamente en la efectividad y comprensión de los mismos.

Es esencial que los comunicadores comprendan la naturaleza de estos canales y su impacto en la comunicación, tanto interpersonal como masiva. Los canales de comunicación desempeñan un papel fundamental en los procesos formativos y ontológicos de los sujetos, influyendo en cómo perciben y procesan la información.

En ese orden de ideas, nos hemos planteado la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo desarrollar pensamiento crítico en la lectura de diferentes canales de comunicación en el aula de clase con estudiantes de los grados 10 y 11 a través de procesos de alfabetización en el idioma inglés?

VENÍ CONTÁNOS

TERCER COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2024

Método.

La investigación se enfoca en las estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Madre María Mazzarello, específicamente en 130 alumnas de grados 10 y 11, con edades entre 15 y 18 años. El objetivo del proyecto pedagógico es desarrollar el pensamiento crítico a través del análisis de la información que las estudiantes consumen en redes sociales y otros canales de comunicación. Utilizando un muestreo no probabilístico por conveniencia, se busca que las jóvenes, conscientes de la influencia de los medios, adopten una postura analítica y crítica para discernir información en un entorno saturado de datos.

Este proyecto es cualitativo y se centra en comprender y profundizar en los fenómenos desde la perspectiva de los participantes y su entorno. Explora cómo los individuos o grupos perciben subjetivamente su realidad, analizando sus experiencias y opiniones para entender los eventos que los rodean (Guerrero Bejarano, 2016). El proyecto también evalúa la capacidad de las estudiantes para investigar, filtrar y adaptar información de diversos canales, considerando factores como la censura y la manipulación. Además, se reconoce la importancia del dominio del idioma en el pensamiento crítico, analizando cómo las habilidades lingüísticas influyen en la recepción y transmisión de mensajes, y promoviendo la participación activa en actividades que les permitan interactuar con información en inglés, mejorando así sus habilidades lingüísticas y su comprensión cultural.

Para indagar sobre la problemática en la población seleccionada se utilizaron dos instrumentos que fueron: Encuesta y mural de situaciones.

En la encuesta se realizaron las siguientes preguntas:

- ¿Qué dispositivos utilizas principalmente para acceder a la información? (Marcar todas las que apliquen)
- ¿Cuáles medios usas para enterarte de lo que sucede en tu ciudad, país y el mundo?
- ¿Con qué frecuencia utilizas los siguientes medios para informarte? (Nunca, Raramente, A veces, Frecuentemente, Siempre)
- ¿Qué días usas con mayor frecuencia estos medios?
- ¿Verificas la información que encuentras en estos medios en otras fuentes?

Un mural de situaciones es una herramienta gráfica que muestra diferentes situaciones, conceptos o eventos conectados entre sí, usando imágenes, palabras o símbolos. Se utiliza para comprender y analizar temas complejos de forma colectiva, promoviendo la reflexión y el entendimiento mediante una disposición visual que resalta las conexiones y relaciones entre los elementos.

Ahora bien, como productos se han desarrollado dos experiencias, la primera consiste en la elaboración de los portafolios y la segunda, consiste en la creación y difusión de una cuenta de TikTok en la que se hable de la problemática tratada.

Resultados.

Al ser realizado el ejercicio de aplicación de las técnicas e instrumentos de recolección e información en este proyecto en cuestión, se pueden encontrar diferentes

VENÍ CONTÁNOS

TERCER COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2024

resultados conseguidos gracias a prácticas tales como la encuesta, realizada como parte de estas técnicas, dejando entrever y posteriormente hacer un análisis segmentado de todos aquellos datos estadísticos, pudiendo dar a conocer entonces las respuestas de las estudiantes del grado décimo y undécimo correlacionadas con las variables del proyecto.

- Canales de Comunicación en el aula de clase:

No se puede obviar y mucho menos negar el auge de la tecnología y los dispositivos móviles en la vida cotidiana de los adolescentes aplicada a todos los ámbitos de su vida, incluido el académico, pues se evidencia que aproximadamente el 75% de todas las estudiantes del grado décimo y undécimo tienen la tendencia de usar sus dispositivos electrónicos todos los días de la semana; esto daría paso a que en diversas ocasiones las estudiantes terminen haciendo uso de la tecnología en espacios como la institución o el aula de clases, por lo que es muy importante saber darle uso y regulación por medio de los docentes en el aula, haciendo posibles espacios donde las estudiantes puedan usar sus dispositivos en pro del avance en clase, y no solo como instrumentos para el entretenimiento.

¿Qué días usas con mayor frecuencia estos medios?
98 respuestas

En relación con las estudiantes de la Institución Educativa gracias a los datos emitidos en la encuesta, ahora se tiene un conocimiento fundamentado sobre que dispositivos en cuestión son más usados, la funcionalidad de este resultado radica en poder entender y ver más a fondo el uso que le dan las estudiantes a estos aparatos electrónicos, y con ello, poder hacer posible en los diferentes espacios de clase un uso mediático y responsable de estos. En los resultados en cuestión, sin duda se evidencia una tendencia prominente hacia el uso de los teléfonos móviles como herramienta principal para acceder a la información, con un 95% de todas las estudiantes de décimo y undécimo.

¿Qué dispositivos utilizas principalmente para acceder a la información? (Marcar todas las que apliquen)
98 respuestas

- Desarrollo del Pensamiento Crítico en la lectura:

Correlacionado con lo anterior es importante saber que, al estar constantemente en funcionamiento con un aparato electrónico, las estudiantes de (cuando menos) la institución tienden a enterarse de las noticias y la información gracias a espacios digitales como Tik Tok, Instagram y la Televisión, denotados en la encuesta, con un 37.8%, 22.4% y 26.5%, respectivamente.

VENÍ CONTÁNOS

TERCER COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2024

¿Cuáles medios usas para enterarte de lo que sucede en tu ciudad , país y el mundo?
98 respuestas

Y con esto, se vuelve necesario realizar una decantación de la información obtenida a través de los medios de comunicación, para al menos, tratar de hacer un ejercicio crítico de la información que se tiene cada día al alcance de la mano, sin embargo, el 60% de las estudiantes verifica ocasionalmente la información que encuentra, y apenas un 31% trata de verificar esa información en la mayoría de los casos.

¿Verificas la información que encuentras en estos medios en otras fuentes?
98 respuestas

Productos:

Portafolios:

En el contexto educativo, un portafolio es un compendio estructurado de evidencias que refleja el avance, los éxitos y el proceso de aprendizaje de un estudiante o docente a lo largo del tiempo. Esta

recopilación puede abarcar diferentes tipos de producciones, como actividades, reflexiones, evaluaciones, proyectos, informes, grabaciones, entre otros, los cuales permiten registrar el desarrollo de destrezas y competencias.

En esta experiencia, el portafolio debe contener una campaña realizada por estudiantes del grado 11 con elementos tales como: (poster, video, infografía, podcast) sobre equidad de género. Estos portafolios se podían entregar en diferentes medios tecnológicos educativos.

Cuenta de tiktok:

Los medios de comunicación juegan un papel clave en el proyecto de investigación, por lo que se utilizaron diversas herramientas, como encuestas, para determinar cuáles son los más frecuentes entre la población estudiada. Considerando que TikTok es la red social más utilizada por las estudiantes de la Institución Educativa Madre María Mazzarello, se sugiere crear una cuenta en esta plataforma para difundir la problemática del proyecto y sus resultados. El objetivo es estrechar la conexión con las estudiantes y presentar estrategias que fomenten el desarrollo del pensamiento crítico, ilustrando cómo los medios afectan su formación. Se espera que, a través de los videos, las estudiantes se involucren en el tema y se sientan atraídas por las estrategias presentadas.

El enlace para esta cuenta es:

https://www.tiktok.com/@creamazz_dpc?_t=8pw8zIEpl49&_r=1

Este producto se evaluó a través de una nube de palabras, donde los resultados fueron los siguientes:

VENÍ CONTÁNOS

TERCER COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2024

En tres palabras diferentes evalúa nuestra cuenta de TikTok

42 respuestas

La reiteración de las palabras "informativa", "interesante" y "creativa" en la evaluación de la cuenta de TikTok creada por los estudiantes sugiere un proyecto exitoso desde varias perspectivas. En primer lugar, indica que el contenido está cumpliendo su objetivo educativo, proporcionando información valiosa y haciéndolo de manera atractiva, lo cual es esencial para promover la alfabetización en inglés y el pensamiento crítico entre los espectadores.

Además, la palabra "creativa" refleja el uso de estrategias innovadoras que permiten captar la atención del público, algo crucial en una plataforma como TikTok, donde la creatividad es clave para el éxito. Esto también sugiere un buen nivel de engagement, ya que los espectadores encuentran el contenido interesante y se sienten conectados con él.

La capacidad de los estudiantes para comunicar temas complejos de una manera atractiva es otro punto destacable, pues logran simplificar o hacer accesibles temas como el pensamiento crítico o la alfabetización en inglés, que a menudo pueden ser percibidos como difíciles.

Desde una perspectiva pedagógica, estos resultados también indican que los estudiantes han desarrollado competencias importantes no sólo en cuanto al manejo del contenido académico, sino también en cómo presentarlo de forma efectiva, lo que es un logro significativo en su formación.

Conclusiones y recomendaciones.

El Pensamiento Crítico, es esencial para que las estudiantes puedan analizar y evaluar la información que consumen a través de diversos canales de comunicación, especialmente en un entorno saturado de datos.

La creación de una cuenta de TikTok para abordar temas de alfabetización y pensamiento crítico ha demostrado ser una estrategia efectiva para captar la atención de las estudiantes y fomentar su participación activa en el aprendizaje.

Existe una necesidad urgente de que las estudiantes se vuelvan más críticas y analíticas respecto a la información que consumen, dado que un porcentaje significativo no verifica la información de manera regular.

La integración de dispositivos electrónicos en el proceso educativo es fundamental, ya que la mayoría de las estudiantes utilizan estos medios para acceder a información. Esto sugiere que los docentes deben guiar su uso hacia fines educativos.

La alfabetización en inglés está intrínsecamente relacionada con el pensamiento crítico, y mejorar las habilidades lingüísticas de las estudiantes puede potenciar su capacidad para interactuar con información en inglés y comprender mejor su contexto cultural.

VENÍ CONTÁNOS

TERCER COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2024

Proponer estrategias basadas en la reflexión guiada permite que los estudiantes transiten de un rol pasivo a uno activo en el análisis de los medios, desarrollando una actitud crítica y participativa frente a la información que consumen.

Recomendaciones:

Se recomienda implementar talleres o actividades que enseñen a las estudiantes a verificar la información que encuentran en línea, promoviendo un enfoque crítico y analítico.

Los docentes deben recibir capacitación sobre cómo integrar el uso de tecnología en el aula de manera efectiva, creando un ambiente donde las estudiantes puedan utilizar sus dispositivos para el aprendizaje.

Se sugiere continuar utilizando plataformas como TikTok para difundir información educativa, ya que estas pueden ser herramientas poderosas para conectar con las estudiantes y hacer el aprendizaje más atractivo.

Se recomienda la creación de proyectos que integren diferentes áreas del conocimiento, utilizando el pensamiento crítico como hilo conductor, para que las estudiantes puedan aplicar sus habilidades en contextos variados.

Referencias.

Díaz-Larenas, C.H. et al. (2019) El concepto de Pensamiento crítico según Estudiantes Chilenos de Pedagogía, Sophia, Colección de Filosofía de la Educación. pag.8.
<http://scielo.senescyt.gob.ec/pdf/sophia/n27/1390-3861-sophia-27-000268.pdf>

Dominguez, C. Exploring critical awareness of media and teacher education: An experience with Colombian ELT pre-service teachers. University of Antioquia, Colombia. 2019.

<https://doi.org/10.23860/JMLE-2019-11-1-2>

Guerrero Bejarano, M. A. (2016). La investigación cualitativa. INNOVA Research Journal, 1(2), 1-9.

<https://doi.org/10.33890/innova.v1.n2.2016.7>

Mesquita-Romero, W., Fernández-Morante, C., & Cebreiro-López, B. (2022). Critical media literacy to improve students' competencies.

[Alfabetización mediática crítica para mejorar la competencia del alumnado]. Comunicar, 70, 47-57. <https://doi.org/10.3916/C70-2022-04>

Otálora Quintero, R. (2022). Desarrollo del pensamiento crítico mediante la educomunicación.

Reyes, C. E. (2020). Alfabetización y alfabetización digital. Transdigital, 1(1).

<https://doi.org/10.56162/transdigital15>

Robles Pihuave, Alfredo. (2019). La formación del pensamiento crítico: habilidades básicas, características y modelos de aplicación en contextos innovadores. Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales (ReHuSo), 4(2), 15-27. Epub 02 de agosto de

2019. <https://doi.org/10.33936/rehuso.v4i2.2128>

Rodas, Albeiro. (2020). De medios de comunicación a medios de manipulación. Pasaporte Colombiano [Enlace]. Recuperado de <https://pasaportecolombiano.wordpress.com/2020/08/29/de-medios-de-comunicacion-a-medios-de-manipulacion/>

VENÍ CONTÁNOS

TERCER COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2024

Rodríguez Arocho, W. C., (2019). La alfabetización desde una perspectiva crítica: Los aportes de Vygotski, Freire y Martín Baró. Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación", 19(1), 1-25.

<https://doi.org/10.15517/aie.v19i1.35569>

Romano Burgoa, G. A. (2022). COMUNICACIÓN, MANIPULACIÓN Y DEMOCRACIA. Orbis Tertius - UPAL, 6(11), 11–23. Recuperado a partir de

<https://biblioteca.upal.edu.bo/htdocs/ojs/index.php/orbis/article/view/113>

Runge, A. (2007). Aspectos fundamentales de la pedagogía crítico-constructiva y de la didáctica teóricoformativa de Wolfgang Klafki. En A. Runge, Ensayos sobre pedagogía alemana.

Van Dijk, Teun. «El análisis crítico del discurso y el pensamiento social». Athenea digital, 2002, n.º 1, pp. 18-24,

<https://raco.cat/index.php/Athenea/article/view/34083> .